

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА**Ахмедова М.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена тем, что грудное молоко является не только оптимальным источником питания, но и важным биологическим фактором, обеспечивающим пассивную иммунную защиту, созревание слизистого иммунитета и формирование нормальной кишечной микробиоты ребёнка. Целью исследования явилось изучение влияния грудного вскармливания на иммунное развитие детей раннего возраста на основании анализа клинико-anamnestических, инфекционных и лабораторных показателей. В исследование были включены 90 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Основную группу составили 52 ребёнка, находившиеся на исключительно или преимущественно грудном вскармливании не менее 6 месяцев, группу сравнения — 38 детей, рано переведённых на смешанное или искусственное вскармливание. Установлено, что дети основной группы реже переносили острые респираторные и кишечные инфекции, имели меньшую продолжительность инфекционных эпизодов и реже нуждались в антибактериальной терапии. Средняя частота острых респираторных инфекций у детей, получавших грудное молоко, составила $3,1 \pm 0,3$ раза в год, тогда как в группе сравнения — $5,4 \pm 0,4$ раза в год. Кроме того, у детей основной группы отмечались более благоприятные показатели общего анализа крови, меньшая частота дисбиотических проявлений, аллергических реакций и умеренных поствакцинальных реакций. Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии грудного вскармливания на становление иммунной системы у детей раннего возраста. Грудное вскармливание следует рассматривать как эффективный физиологический фактор профилактики инфекционной заболеваемости, нарушений микробиоты и неблагоприятных иммунологических проявлений в раннем детском возрасте.

Ключевые слова: грудное вскармливание, дети раннего возраста, иммунитет, грудное молоко, респираторные инфекции, кишечная микробиота, профилактика.

THE INFLUENCE OF BREAST FEEDING ON THE FORMATION OF IMMUNITY IN EARLY-AGE CHILDREN**Akhmedova M.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is determined by the fact that breast milk is not only an optimal source of nutrition but also an important biological factor that ensures passive immune protection, the maturation of mucosal immunity, and the formation of a child's normal intestinal microbiota. The aim of the study was to study the impact of breastfeeding on the immune development of young children based on the analysis of clinical-anamnestic, infectious, and laboratory indicators. The study included 90 children aged 6 months to 3 years. The main group consisted of 52 children who were exclusively or predominantly breastfed for at least 6 months, and the comparison group consisted of 38 children who were early switched to mixed or artificial feeding. It was established that children in the primary group were less prone to acute respiratory and intestinal infections, had shorter duration of infectious episodes, and required less antibacterial therapy. The average incidence of acute respiratory infections in children receiving breast milk was 3.1 ± 0.3 times per year, while in the comparison group, it was 5.4 ± 0.4 times per year. Furthermore, children in the main group exhibited more favorable indicators of general blood analysis, a lower frequency of dysbiotic manifestations, allergic reactions, and moderate post-vaccination reactions. The results obtained indicate the positive impact of breastfeeding on the development of the immune system in young children. Breastfeeding should be considered an effective physiological factor for preventing infectious diseases, microbiota disorders, and unfavorable immunological manifestations in early childhood.

Keywords: breastfeeding, young children, immunity, breast milk, respiratory infections, intestinal microbiota, prevention.

КИЧИК ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ИММУНИТЕТ ШАКЛЛАНИШИГА КЎКРАК БИЛАН ОВҚАТЛАНТИРИШНИНГ ТАЪСИРИ

Ахмедова М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги шундан иборатки, она сути нафақат мақбул озиқланиш манбаи, балки пассив иммун ҳимояни, шиллиқ иммунитетнинг етилишини ва боланинг меърий ичак микробиотасининг шаклланишини таъминловчи муҳим биологик омил ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади клиник-анамнестик, инфекцион ва лаборатор кўрсаткичлар таҳлили асосида эрта ёшдаги болаларнинг иммун ривожланишига кўкрак сути билан озиқлантиришининг таъсирини аниқлашдан иборат. Тадқиқотда 6 ойликдан 3 ёшгача бўлган 90 нафар бола иштирок этди. Асосий гуруҳни камидан 6 ой давомида фақат ёки асосан кўкрак сути билан боқилган 52 нафар бола, таққослаш гуруҳини эса эрта аралаш ёки сунъий озиқлантиришга ўтказилган 38 нафар бола ташиқил этди. Асосий гуруҳ болалари ўткир респиратор ва ичак инфекцияларини камроқ бошдан кечирганлиги, инфекцион эпизодларнинг давомийлиги камроқ бўлганлиги ва антибактериал терапияга камроқ муҳтожлиги аниқланди. Кўкрак сути билан боқилган болаларда ўткир респиратор инфекцияларнинг ўртача частотаси йилига $3,1 \pm 0,3$ мартани, таққослаш гуруҳида эса йилига $5,4 \pm 0,4$ мартани ташиқил этди. Бундан таишқари, асосий гуруҳдаги болаларда умумий қон таҳлилининг ижобий кўрсаткичлари, дисбиотик кўринишлар, аллергик реакциялар ва эмлашдан кейинги ўртача реакциялар камроқ кузатилди. Олинган натижалар кўкрак сути билан озиқлантириш эрта ёшдаги болаларда иммун тизимининг шаклланишига ижобий таъсир кўрсатишини кўрсатади. Кўкрак сути билан озиқлантиришни юқумли касалликлар, микробиотанинг бузилиши ва эрта болалик давридаги нохуш иммунологик кўринишларнинг олдини олишининг самарали физиологик омилли сифатида кўриб чиқиш лозим.

Калит сўзлар: кўкрак сути билан озиқлантириш, эрта ёшдаги болалар, иммунитет, она сути, нафас йўллари инфекциялари, ичак микробиотаси, профилактика.

Введение. Грудное вскармливание является одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья ребёнка в раннем возрасте. В современной педиатрии грудное молоко рассматривается не только как оптимальный источник питательных веществ, но и как сложная биологически активная система, содержащая иммуноглобулины, лактоферрин, лизоцим, цитокины, олигосахариды, живые клетки, ферменты и другие компоненты, участвующие в формировании иммунной защиты ребёнка [1, 2]. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни с последующим введением прикорма и продолжением грудного вскармливания до 2 лет и более.

Особое значение грудного вскармливания связано с функциональной незрелостью иммунной системы детей раннего возраста. В первые месяцы жизни ребёнок обладает ограниченной способностью к полноценному самостоятельному синтезу ряда защитных факторов, поэтому компоненты грудного молока обеспечивают пассивную иммунную защиту, способствуют созреванию слизистого иммунитета и поддерживают формирование иммунологической толерантности [3, 4]. Одним из ключевых защитных факторов грудного молока является секреторный иммуноглобулин А, который препятствует адгезии патогенных микроорганизмов к слизистым оболочкам дыхательного и желудочно-кишечного трактов [5].

Важную роль в становлении иммунитета играют олигосахариды грудного молока. Они способствуют росту полезной кишечной микробиоты, прежде всего бифидобактерий, участвуют в защите от патогенов и оказывают регулирующее влияние на созревание иммунной системы ребёнка. Современные обзоры подчёркивают, что олигосахариды грудного молока помогают формировать микробиом и иммунное развитие младенцев, а также участвуют в прямой и непрямой защите от инфекционных агентов [6, 7].

Актуальность изучения влияния грудного вскармливания на иммунитет детей раннего возраста обусловлена высокой частотой острых респираторных и кишечных инфекций в данной возрастной группе. У детей, рано переведённых на искусственное вскармливание, чаще отмечаются инфекционные заболевания, нарушения кишечной микробиоты, аллергические проявления и повышенная потребность в медикаментозной терапии. Систематические обзоры последних лет показывают, что грудное молоко содержит иммунологически активные факторы, способные защищать ребёнка от ряда инфекционных и иммуновоспалительных заболеваний [8, 9, 10].

Таким образом, изучение роли грудного вскармливания в формировании иммунитета у детей раннего возраста имеет важное научное и практическое значение. Выявление связи между характе-

ром вскармливания, частотой инфекционных заболеваний и клинико-лабораторными показателями позволяет обосновать необходимость поддержки грудного вскармливания как одного из эффективных направлений профилактики детской заболеваемости.

Цель исследования: изучить влияние грудного вскармливания на формирование иммунитета у детей раннего возраста на основании анализа клинико-anamnestических, инфекционных и лабораторных показателей, а также оценить его значение в профилактике респираторных и кишечных инфекций.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе педиатрического отделения и амбулаторно-поликлинического звена лечебно-профилактического учреждения. В исследование были включены 90 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, находившихся под наблюдением врача-педиатра.

В зависимости от характера вскармливания на первом году жизни дети были разделены на две группы.

Основную группу составили 52 ребёнка, находившиеся на исключительно или преимущественно грудном вскармливании не менее 6 месяцев.

Группу сравнения составили 38 детей, которые были переведены на смешанное или искусственное вскармливание в первые месяцы жизни.

Критериями включения в исследование являлись: возраст от 6 месяцев до 3 лет, наличие данных о характере вскармливания на первом году жизни, наблюдение у педиатра, согласие родителей или законных представителей на участие ребёнка в исследовании.

Критериями исключения являлись: наличие врождённых пороков развития, тяжёлых наследственных заболеваний, первичных иммунодефицитных состояний, онкологических заболеваний, тяжёлой хронической соматической патологии, а также отсутствие достоверных данных о характере вскармливания.

В ходе исследования изучались следующие показатели: характер вскармливания на первом году жизни, длительность грудного вскармливания, частота острых респираторных инфекций в течение года, частота кишечных инфекций, длительность инфекционных эпизодов, частота применения антибактериальных препаратов, наличие аллергических проявлений, переносимость профилактических прививок, показатели физического развития и данные общего анализа крови.

Клиническое обследование включало общий осмотр ребёнка, оценку состояния кожных покровов и слизистых оболочек, частоты инфекционных заболеваний, наличия катаральных проявлений, признаков кишечной дисфункции и аллергических симптомов. Лабораторное обследование включало общий анализ крови с оценкой уровня гемоглобина, количества лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и скорости оседания эритроцитов.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде $M \pm m$, качественные показатели — в абсолютных числах и процентах. Достоверность различий между группами оценивалась с использованием критерия Стьюдента и критерия χ^2 . Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе исследования были проанализированы клинико-anamnestические и лабораторные показатели у 90 детей раннего возраста. Основную группу составили 52 ребёнка, получавшие грудное молоко не менее 6 месяцев, группу сравнения — 38 детей, рано переведённых на смешанное или искусственное вскармливание.

Анализ частоты инфекционных заболеваний показал, что дети основной группы реже перенесли острые респираторные инфекции. Средняя частота респираторных инфекций у детей, находившихся на грудном вскармливании, составила $3,1 \pm 0,3$ раза в год, тогда как у детей группы сравнения — $5,4 \pm 0,4$ раза в год ($p < 0,05$). Средняя продолжительность одного эпизода заболевания в основной группе составила $5,2 \pm 0,4$ дня, в группе сравнения — $7,6 \pm 0,5$ дня ($p < 0,05$).

Кишечные инфекции и эпизоды функциональных нарушений пищеварения также чаще регистрировались у детей группы сравнения. У детей основной группы кишечные инфекции отмечались у 7 детей (13,5%), тогда как в группе сравнения — у 12 детей (31,6%). Дисбиотические проявления в виде метеоризма, неустойчивого стула и кишечного дискомфорта были выявлены у 9 детей (17,3%) основной группы и у 16 детей (42,1%) группы сравнения.

Анализ потребности в антибактериальной терапии показал, что частое применение антибиотиков отмечалось у 8 детей (15,4%) основной группы и у 15 детей (39,5%) группы сравнения. Это может свидетельствовать о более частом и затяжном течении инфекционных заболеваний у детей, рано переведённых на смешанное или искусственное вскармливание.

Таблица 1.

Частота инфекционных заболеваний у обследованных детей

Показатель	Основная группа, n=52	Группа сравнения, n=38
Частота ОРИ в год	3,1±0,3	5,4±0,4
Средняя длительность инфекции, дни	5,2±0,4	7,6±0,5
Кишечные инфекции	7 / 13,5%	12 / 31,6%
Дисбиотические проявления	9 / 17,3%	16 / 42,1%
Частое применение антибиотиков	8 / 15,4%	15 / 39,5%

При оценке аллергических проявлений установлено, что атопический дерматит, пищевая аллергия или повторные эпизоды кожных аллергических реакций чаще встречались в группе сравнения. Аллергические проявления были выявлены у 10 детей (19,2%) основной группы и у 14 детей (36,8%) группы сравнения.

Переносимость профилактических прививок была более благоприятной у детей основной группы. Поствакцинальные реакции умеренной выраженности отмечались у 6 детей (11,5%) основной группы и у 9 детей (23,7%) группы сравнения. Тяжёлых поствакцинальных осложнений среди обследованных детей выявлено не было.

Таблица 2.

Клинические особенности обследованных детей

Показатель	Основная группа, n=52	Группа сравнения, n=38
Аллергические проявления	10 / 19,2%	14 / 36,8%
Частые катаральные симптомы	14 / 26,9%	20 / 52,6%
Повторная лихорадка при ОРИ	12 / 23,1%	18 / 47,4%
Умеренные поствакцинальные реакции	6 / 11,5%	9 / 23,7%
Задержка прибавки массы тела	5 / 9,6%	8 / 21,1%

Лабораторное обследование показало, что у детей основной группы чаще отмечались более благоприятные показатели общего анализа крови. Средний уровень гемоглобина у детей, получавших грудное молоко, составил 118,7±1,8 г/л, в группе сравнения — 110,4±2,0 г/л. Умеренный лейкоцитоз чаще выявлялся у детей группы сравнения — 13 детей (34,2%), тогда как в основной группе — 9 детей (17,3%). Повышение СОЭ отмечалось у 8 детей (15,4%) основной группы и у 11 детей (28,9%) группы сравнения.

Таблица 3.

Лабораторные показатели обследованных детей

Показатель	Основная группа, n=52	Группа сравнения, n=38
Гемоглобин, г/л	118,7±1,8	110,4±2,0
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	7,8±0,3	9,2±0,4
Лимфоциты, %	45,6±1,4	42,1±1,5
Нейтрофилы, %	43,2±1,3	46,8±1,4
СОЭ, мм/ч	9,4±0,8	13,7±1,0

Таким образом, результаты исследования показали, что грудное вскармливание оказывает благоприятное влияние на формирование иммунитета у детей раннего возраста. Дети, получавшие грудное молоко не менее 6 месяцев, реже болели респираторными и кишечными инфекциями, имели меньшую продолжительность заболевания, меньшую потребность в антибактериальной терапии и более благоприятные лабораторные показатели.

Обсуждение: Полученные данные подтверждают важную роль грудного вскармливания в формировании иммунной защиты у детей раннего возраста. Грудное молоко содержит комплекс биоло-

гически активных веществ, которые обеспечивают ребёнку пассивную защиту от инфекций и одновременно способствуют созреванию собственной иммунной системы.

Наиболее значимым механизмом защитного действия грудного молока является поступление секреторного иммуноглобулина А, который участвует в защите слизистых оболочек и снижает вероятность проникновения патогенных микроорганизмов. Кроме того, лактоферрин, лизоцим, цитокины и другие компоненты грудного молока обладают противомикробным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием.

Важным направлением влияния грудного вскармливания является формирование кишечной микробиоты. Кишечник ребёнка раннего возраста является одним из ключевых органов иммунной системы, поэтому становление нормальной микробиоты имеет большое значение для созревания иммунного ответа. Олигосахариды грудного молока способствуют росту бифидобактерий и лактобацилл, что укрепляет барьерную функцию кишечника и снижает риск инфекционных и аллергических заболеваний.

Результаты настоящего исследования показали, что у детей, находившихся на грудном вскармливании не менее 6 месяцев, реже регистрировались острые респираторные и кишечные инфекции. Это согласуется с современными научными данными о том, что грудное вскармливание связано с более благоприятными инфекционными и иммунологическими исходами у детей раннего возраста.

Отдельного внимания заслуживает меньшая частота применения антибактериальных препаратов у детей основной группы. Это может быть связано с более лёгким течением инфекций, меньшей частотой осложнений и более эффективной защитой слизистых оболочек. Снижение потребности в антибиотиках имеет важное значение, поскольку необоснованное и частое применение антибактериальных средств может нарушать микробиоту и негативно влиять на становление иммунной системы ребёнка.

Таким образом, грудное вскармливание следует рассматривать как важнейший фактор первичной профилактики инфекционных заболеваний и иммунных нарушений у детей раннего возраста. Поддержка грудного вскармливания должна быть обязательным элементом профилактической работы в педиатрической практике.

Выводы: Проведённое исследование показало, что грудное вскармливание оказывает выраженное положительное влияние на формирование иммунитета у детей раннего возраста. Дети, получавшие грудное молоко не менее 6 месяцев, характеризовались меньшей частотой острых респираторных и кишечных инфекций, более короткой продолжительностью инфекционных эпизодов и меньшей потребностью в антибактериальной терапии по сравнению с детьми, рано переведёнными на смешанное или искусственное вскармливание.

У детей основной группы отмечались более благоприятные клинико-лабораторные показатели: более высокий средний уровень гемоглобина, меньшая частота умеренного лейкоцитоза, повышения СОЭ, дисбиотических и аллергических проявлений. Полученные данные свидетельствуют о том, что грудное молоко способствует созреванию слизистого иммунитета, формированию нормальной кишечной микробиоты и повышению устойчивости организма ребёнка к инфекционным агентам.

Грудное вскармливание является эффективным и физиологичным фактором профилактики инфекционной заболеваемости у детей раннего возраста. В педиатрической практике необходимо активно поддерживать исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и продолжение грудного вскармливания на фоне введения прикорма, а также проводить санитарно-просветительную работу с родителями по вопросам его значения для иммунного развития ребёнка.

Список литературы:

1. World Health Organization. Breastfeeding. — Geneva: WHO, 2024. — URL: официальный сайт ВОЗ. В источнике представлены рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ об исключительно грудном вскармливании в первые 6 месяцев жизни и продолжении грудного вскармливания до 2 лет и более.
2. Victora C.G., Bahl R., Barros A.J.D., França G.V.A., Horton S., Krasevec J., Murch S., Sankar M.J., Walker N., Rollins N.C. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect // *The Lancet*. — 2016. — Vol. 387, № 10017. — P. 475–490.
3. Ballard O., Morrow A.L. Human milk composition: nutrients and bioactive factors // *Pediatric Clinics of North America*. — 2013. — Vol. 60, № 1. — P. 49–74.
4. Boix-Amorós A., Collado M.C., Van't Land B., Calvert A., Le Doare K., Garssen J., Hanna H., Khaleva E., Peroni D.G., Geddes D.T., Munblit D. Reviewing the evidence on breast milk composition and immunological outcomes //

Nutrition Reviews. — 2019. — Vol. 77, № 8. — P. 541–556.

5. Rogier E.W., Frantz A.L., Bruno M.E.C., Wedlund L., Cohen D.A., Stromberg A.J., Kaetzel C.S. Secretory antibodies in breast milk promote long-term intestinal homeostasis by regulating the gut microbiota and host gene expression // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 2014. — Vol. 111, № 8. — P. 3074–3079.

6. Donald K., Petersen C., Turvey S.E., Finlay B.B. Secretory IgA: linking microbes, maternal health, and infant immune development // Cell Host & Microbe. — 2022. — Vol. 30, № 5. — P. 650–659.

7. Bode L. Human milk oligosaccharides: every baby needs a sugar mama // Glycobiology. — 2012. — Vol. 22, № 9. — P. 1147–1162.

8. Gopalakrishna K.P., Hand T.W. Influence of maternal milk on the neonatal intestinal microbiome // Nutrients. — 2020. — Vol. 12, № 3. — Article 823.

9. American Academy of Pediatrics. Breastfeeding and the use of human milk // Pediatrics. — 2022. — Vol. 150, № 1. — e2022057988.

10. Kliegman R.M., St. Geme J.W., Blum N.J., Shah S.S., Tasker R.C., Wilson K.M. Nelson Textbook of Pediatrics. — 22nd ed. — Philadelphia: Elsevier, 2024.

Для цитирования: Ахмедова М.М. Влияние грудного вскармливания на формирование иммунитета у детей раннего возраста // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 5(25). — С. 503–508. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20132617>